

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
VI-QISM**

Google Scholar

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
VI-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ISLOMIY BANK FAOLIYATI TO'G'RISIDAGI QONUNNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH: O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNING KONTSEPTUAL, METODOLOGIK VA INSTITUTIONAL ASOSLARI	12
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА	17
Джуманиязова Сабина Михайловна	
PAHTA TOZALASH USKUNALARI DETALLARINING XIZMAT MUDDATINI OSHIRISH UCHUN GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR TARKIBINI ISHLAB CHIQUISH	22
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI: TAHLIL VA NATIJALAR.....	29
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Akbarov Diyorbek Ashirali o'g'li	
TRANSFORMING CORPORATE GOVERNANCE TO MEET THE CHALLENGES OF MODERN BUSINESS MODELS.....	32
F. Djalilov	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNI BAHOLASH	41
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	47
Махкамова Надира Саидмуратовна	
MINTAQA TUMANLARI O'RTASIDAGI INVESTITSIYA VA BANDLIK NOMUTANOSIBLIK LARI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	55
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTINING STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYASI: AGRAR MODEL DAN DIVERSIFIKATSIYALASHGAN TUZILMAGA O'TISH TENDENSIYALARI (2020-2024-YILLAR)	60
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISHNING HOZIRGI BOSQICHIDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY PRINSIPLARINI JORIY ETISH.....	65
Tashmatov Shuhrat Hamrayevich	
MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA XIZMATLAR KO'RSATISH IMKONIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	71
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
O'ZBEKISTONDA AVLODLARARO TRANSFERTLARNING NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY MAZMUNI	77
Mamadaliyeva Xafiza Xoldarovna	
To'rayev Mirzohid Hoshim o'g'li	
SUN'IY INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI	83
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	

IQTISODIYOTDA SHAFFOFLIK, ISHONCH VA SAMARADORLIKNI TA'MINLASHDA AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURLIGI.....	88
Sabirova Nodira Komil qizi	
RAQAMLI VALYUTALARNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	95
Nabiyeva Zilola Saydulla qizi	
XORAZM VILOYATIDA HUDUDIY IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	101
Avazbek Xalbekov	
IMPLEMENTATION OF PARETO ANALYSIS, SENSITIVITY ANALYSIS AND CVP MODELING TOOLS AT SATURN METAL LLC	108
Musaeva Shoira Azimovna	
YOG'-MOY KORXONALARINING TA'MINOT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHDA SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE) MODELIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	116
Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	122
Анвар Аллабергенов	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLARNING YASHIL INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI.....	128
Allanazarova B.K.	
BIOIQTISODIYOT-BARQAROR RIVOJLANISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARIDAN BIRI.....	135
Azimova Muxlisa Alisherbekovna	
KICHIK BIZNES TIZIMINING SINERGETIKEKONOMETRIK MODELINI ISHLAB CHIQUISH VA UNING PARAMETRLARINI BAHOLASH.....	139
Atamuratova Gulrux Muzafarovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	145
Xoltoyev Mirusmon Mirxamit o'g'li	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV DARAJASINI NORMALLASHTIRILGAN ENTROPIYA INDEKSI ASOSIDA BAHOLASH.....	149
Razikov Otabek Rustamovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA YO'NALISHLARI.....	157
Matkabolova Dilorom Xalilullayevna	
MINTAQA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH. (Xorazm viloyati misolida)	165
Bekjanov Dilmurod Yuldashevich	
Narmetova Dilafuz Azamatovna	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	170
Ахмедова Шахноза Козим кизи	

УДК: 338.45:622.32

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Ахмедова Шахноза Козим кизи
Базовый докторант (PhD)
Ташкентского государственного технического университета
ORCID: 0009-0000-3167-7098
Email: sh.akhmedova92@gmail.com

Аннотация: В статье проведён комплексный анализ современного состояния нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан в условиях перехода к инновационно-ориентированной модели развития и цифровой трансформации промышленных предприятий. Рассмотрена роль нефтегазового сектора в обеспечении энергетической безопасности страны, систематизированы направления государственной политики в сфере реформирования отрасли. На примере ИП ООО «Sanoat Energetika Guruhi» (Saneg) выполнена оценка уровня эффективности использования новых технологий: проанализирована динамика добычи нефти и газа, среднесуточный дебит скважин, уровень потерь, утилизация попутного нефтяного газа, себестоимость и рентабельность добычи. Сформирована система ключевых показателей эффективности, проведён сравнительный анализ параметров до и после внедрения технологических и цифровых решений. Показано, что применение цифровых двойников и предиктивной аналитики обеспечивает рост добычи, снижение потерь и себестоимости, повышая производственную эффективность предприятий отрасли.

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, производственная эффективность, цифровая трансформация, цифровой двойник, попутный нефтяной газ, ключевые показатели эффективности.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasi neft-gaz tarmog'ining sanoat korxonalarini raqamli transformatsiya qilish va innovatsion rivojlanish modeliga o'tish sharoitidagi zamonaviy holati kompleks tahlil qilingan. Neft-gaz sektorining mamlakat energetik xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni ko'rib chiqilgan, tarmoqni isloh qilish bo'yicha davlat siyosati yo'nalishlari tizimlashtirilgan. «Sanoat Energetika Guruhi» (Saneg) MChJ XK misolida yangi texnologiyalardan foydalanish samaradorligi darajasi baholangan: neft va gaz qazib olish dinamikasi, quduqlarning o'rtacha sutkalik debiti, yo'qotishlar darajasi, yo'ldosh neft gazidan foydalanish, tannarx va rentabellik tahlil qilingan. Raqamli yechimlarni joriy etishdan oldingi va keyingi ko'rsatkichlar qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: neft-gaz tarmog'i, ishlab chiqarish samaradorligi, raqamli transformatsiya, raqamli egizak, yo'ldosh neft gazi, asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari.

Abstract: The article provides a comprehensive analysis of the current state of the oil and gas industry of the Republic of Uzbekistan in the context of the transition to an innovation-oriented development model and the digital transformation of industrial enterprises. The role of the oil and gas sector in ensuring the country's energy security is examined, and the directions of state policy in the field of industry reform are systematized. Using the example of Sanoat Energetika Guruhi LLC FE (Saneg), the level of efficiency of new technologies is assessed: the dynamics of oil and gas production, the average daily well flow rate, loss levels, associated petroleum gas utilization, production cost and profitability are analyzed. A system of key performance indicators is formed and a comparative analysis of parameters before and after the implementation of technological and digital solutions is carried out. It is shown that the application of digital twins and predictive analytics ensures production growth and cost reduction.

Keywords: oil and gas industry, production efficiency, digital transformation, digital twin, associated petroleum gas, key performance indicators.

ВВЕДЕНИЕ

Топливо-энергетический комплекс остаётся одной из системообразующих составляющих национальной экономики Республики Узбекистан: он формирует существенную долю бюджетных поступлений, поддерживает энергетическую самодостаточность страны и во многом задаёт траекторию развития смежных промышленных производств. По мере исчерпания экстенсивных источников роста на первый план выходит вопрос о том, за счёт каких внутренних резервов отдельное предприятие способно повышать результативность добычи, не наращивая при этом пропорционально потребление ресурсов и капитала.

Модернизация отрасли разворачивается на фоне стратегических ориентиров государства, закреплённых, в частности, в Стратегии «Узбекистан – 2030» и программных документах по цифровому развитию. Эти ориентиры задают рамку для технологического обновления, при этом расширяются возможности для более детальной оценки практического эффекта конкретных решений: данные о том, как именно цифровизация и техническая модернизация отражаются на дебите, потерях и себестоимости на уровне действующего предприятия, в открытых источниках постепенно накапливаются и требуют дальнейшего системного обобщения. Именно эта перспективная область исследований определяет содержательную направленность настоящей работы.

Настоящая статья подготовлена в развитие аналитической части диссертационного исследования автора и раскрывает её прикладной аспект. Цель статьи — на фактическом материале проследить, как технологическое и цифровое обновление сказывается на производственно-экономических результатах отдельного нефтегазового предприятия, и тем самым подготовить эмпирическую почву для управленческого инструментария, детально обоснованного в диссертационной работе автора. В качестве объекта эмпирического наблюдения выбрано ИП ООО «Sanoat Energetika Guruhi» (Saneg) — компания, активно инвестирующая в модернизацию зрелых месторождений.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изложение строится преимущественно на приёмах статистического и сравнительного анализа, дополненных монографическим рассмотрением отдельного предприятия. Эмпирическую базу составили открытые статистические сведения о добыче углеводородного сырья по республике за 2017–2024 годы и фактические производственно-экономические показатели ИП ООО «Sanoat Energetika Guruhi» за 2020–2024 годы. Для интерпретации результатов применяется набор измеримых индикаторов, сгруппированных по трём направлениям — производственно-технологическому, ресурсно-экологическому и финансово-экономическому; развёрнутое методическое обоснование этого набора и процедуры его расчёта приводятся в диссертационной работе автора, тогда как в рамках статьи он используется как рабочий инструмент анализа.

Анализ и результаты

Анализ динамики добычи углеводородного сырья по Республике Узбекистан за 2017–2024 годы свидетельствует о наличии устойчивой нисходящей тенденции по большинству базовых позиций (Таблица 1).

Таблица 1
 Динамика добычи углеводородного сырья в Республике Узбекистан¹

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Добыча природного газа, млрд м ³	56,42	61,59	60,71	49,77	53,80	51,67	46,71	44,59
Добыча нефти, тыс. т	810	750	746	688	640	612	598	570
Добыча газового конденсата, млн т	2,10	2,11	2,32	1,40	1,30	2,13	1,20	1,11
Пропан-бутан, млн т	0,73	0,82	0,82	0,74	0,77	0,87	0,85	0,80
Экспорт природного газа, млрд м ³	14	11,8	10	11	10,9	10,9	6,7	0,4

Добыча природного газа сократилась с 56,42 млрд м³ в 2017 году до 44,59 млрд м³ в 2024 году, добыча нефти — с 810 тыс. т до 570 тыс. т соответственно. Особенно заметно снижение экспорта природного газа — с 14 млрд м³ в 2017 году до 0,4 млрд м³ в 2024 году, что отражает приоритетную переориентацию ресурсов на внутреннее потребление и переработку.

Сложившаяся динамика обусловлена объективными особенностями развития отрасли, включая необходимость более эффективного использования традиционной ресурсной базы, последовательного обновления инфраструктуры и повышения эффективности освоения зрелых месторождений на завершающих этапах разработки. В этих условиях ключевым направлением государственной политики становится не экстенсивное наращивание объёмов, а интенсификация добычи на действующих месторождениях за счёт внедрения современных геолого-технических мероприятий, цифровых технологий и механизмов государственно-частного партнёрства. Именно деятельность частных компаний, активно инвестирующих в технологическое обновление, формирует предпосылки для поэтапного повышения эффективности отрасли и дальнейшего раскрытия её производственного потенциала.

На фоне общеотраслевого спада ИП ООО «Sanoat Energetika Guruhi» демонстрирует противоположную, восходящую динамику производственных показателей (таблица 2), что является прямым результатом интенсивной технологической модернизации. За период 2020–2024 годов добыча нефти выросла с 498,5 тыс. т до 581,2 тыс. т, добыча природного газа увеличилась более чем в 2,5 раза — с 496,5 тыс. м³ до 1273,8 тыс. м³. Среднесуточная добыча возросла с 1200 до 1800 т/сутки, а количество действующих скважин увеличилось с 29 до 103 единиц (таблица 2).

 Таблица 2
 Динамика основных производственных показателей ИП ООО «Sanoat Energetika Guruhi»²

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024
Добыча нефти, т	498 470	502 482	586 402	594 613	581 214
Добыча природного газа, тыс. м ³	496 510	400 955	1 477 431	1 257 541	1 273 779
Среднесуточная добыча, т/сутки	1 200	1 367	1 494	1 700	1 800
Количество действующих скважин, ед.	29	29	59	46	103
Инвестиции, млн долл. США	150	160	230	120	90

Характерно, что устойчивый рост производственных показателей сопровождается снижением объёмов годовых инвестиций — со 150 млн долл. США в 2020 году до 90 млн долл. в 2024 году. Это указывает на повышение отдачи капитальных вложений и снижение инвестиционной нагрузки на единицу результата за счёт накопленного эффекта модернизации и оптимизации производственных режимов на основе цифровых решений.

Для оценки влияния инноваций на результаты деятельности предприятия сформирована система ключевых показателей, объединяющая три группы: производственно-технологические (коэффициент извлечения, среднесуточный дебит скважин, доля скважин с новыми технологиями и цифровым мониторингом), ресурсно-энергетические и экологические (удельный расход энергии, доля утилизации попутного нефтяного газа, уровень технологических потерь) и финансово-экономические (себестоимость добычи, рентабельность, срок окупаемости проектов). Сравнительный анализ значений этих показателей до и после внедрения технологических и цифровых решений в среднем по группе месторождений приведён в таблице 3 (таблица 3).

1 Источник: составлено автором по официальным статистическим данным.

2 Источник: составлено автором по данным предприятия.

Таблица 3
Сравнение показателей производственной эффективности Saneg до и после внедрения новых технологий (в среднем по группе месторождений)³

Показатель	До внедрения	После внедрения	Изменение, %
Среднесуточный дебит скважины, м ³ /сутки	5,0	7,0	+40,0
Коэффициент извлечения нефти/газа, доли	0,24	0,28	+16,7
Доля утилизируемого ПНГ, % от объёма	35	80	+128,6
Уровень технологических потерь, %	6,0	3,5	-41,7
Удельный расход энергии, усл. ед.	1,00	0,78	-22,0
Себестоимость добычи, у.е. на единицу	100	82	-18,0
Рентабельность добычи, %	18	28	+55,6

Представленные данные демонстрируют существенное и разнонаправленное улучшение по всем группам показателей. Среднесуточный дебит скважин вырос на 40 %, коэффициент извлечения углеводородов — на 16,7 %. Особенно значимыми являются ресурсно-экологические эффекты: доля утилизируемого попутного нефтяного газа увеличилась более чем вдвое (с 35 % до 80 %, прирост +128,6 %), а уровень технологических потерь снизился на 41,7 %. Финансово-экономические результаты подтверждают экономическую обоснованность модернизации: себестоимость добычи сократилась на 18 %, рентабельность возросла с 18 % до 28 %.

Особое место в системе инновационных решений предприятия занимает технология цифровых двойников. Цифровой двойник скважины представляет собой динамическую информационную модель производственного объекта, синхронизированную с реальными данными систем SCADA, АСУ ТП и IoT-датчиков. Его применение позволяет в квазиреальном времени моделировать управленческие решения, оценивать их влияние на добычу, энергопотребление и затраты, а также формировать предиктивные меры оптимизации производственных режимов.

Сопряжение цифрового двойника с элементами искусственного интеллекта и предиктивной аналитики усиливает отдачу от технических и организационных изменений, смещая управление от реагирования по факту к упреждающему регулированию режимов. Наблюдаемые на материале Saneg результаты показывают, что одновременный рост добычи, сокращение потерь и себестоимости при увеличении утилизации попутного газа достигается не отдельным мероприятием, а сочетанием геолого-технических работ с автоматизированным управлением и цифровым моделированием. Систематизация и обобщение этих наблюдений в виде целостного управленческого подхода выходят за рамки настоящей статьи и составляют предмет соответствующих разделов диссертационного исследования автора.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённый анализ позволяет сформулировать следующие обобщения. Во-первых, для отрасли в целом характерна последовательная трансформация системы добычи углеводородов, в рамках которой особое значение приобретает повышение эффективности использования имеющейся ресурсной базы, модернизация инфраструктуры и внедрение современных подходов к разработке месторождений; в этих условиях основные резервы повышения результативности связаны с интенсификацией действующего фонда и совершенствованием производственных процессов.

Во-вторых, материал ИП ООО «Sanoat Energetika Guruhi» иллюстрирует, что на отдельном предприятии активная техническая модернизация в 2020–2024 годах сопровождалась устойчивым ростом добычи и улучшением эксплуатационных характеристик при снижении удельной инвестиционной нагрузки, что указывает на повышение отдачи капитальных вложений.

В-третьих, сопоставление показателей до и после технологических изменений указывает на разнонаправленный положительный эффект: рост дебита порядка 40 %, повышение утилизации попутного нефтяного газа до 80 %, снижение потерь примерно на 42 % и рост рентабельности до 28 %. Полученные эмпирические наблюдения рассматриваются автором как фактологическая опора для последующих разделов диссертационного исследования, в которых разрабатывается и обосновывается соответствующий управленческий инструментарий; в рамках же настоящей статьи они служат прежде всего иллюстрацией прикладного потенциала технологического и цифрового обновления нефтегазовых предприятий.

3 Источник: расчёты автора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Указ Президента Республики Узбекистан № УП-21 от от 16.02.2026 г. «О дополнительных мерах по последовательному продолжению и выведению на новый этап реформ в рамках приоритетных направлений развития страны до 2030 года» // URL: <https://www.lex.uz/uz/docs/8050774>

Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4422 от 22 августа 2019 года «Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии» // URL: <https://lex.uz/uz/docs/4486127>

International Energy Agency. World Energy Outlook 2023. — Paris: IEA, 2023. — 354 p.

Макаров А. А., Митрова Т. А., Кулагин В. А. Долгосрочный прогноз развития энергетики мира и России // Экономический журнал ВШЭ. — 2019. — Т. 23, № 2. — С. 172–204.

Махмудов Н. М., Икрамов М. А. Инновационное развитие промышленных предприятий Узбекистана: теория и практика. — Ташкент: Fan, 2021. — 248 с.

Татаркин А. И., Некрасов А. С. Топливо-энергетический комплекс региона: проблемы и перспективы развития. — Екатеринбург: УрО РАН, 2018. — 312 с.

Саматов Г. А. Цифровая трансформация энергетического сектора Республики Узбекистан // Экономика и финансы (Узбекистан). — 2022. — № 4. — С. 45–53.

Aaker D. A. Strategic Market Management. — 11th ed. — Hoboken: Wiley, 2019. — 368 p.

Ахмедова Ш. К. Совершенствование организационноэкономического механизма повышения производственной эффективности предприятий нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан в условиях цифровой трансформации // MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT. — 2026. — Июнь. — № 6.

Ахмедова Ш. К. Организационноэкономический механизм повышения производственной эффективности нефтегазовых предприятий Республики Узбекистан: роль научных исследований // Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. — 2026. — Vol. 31, No. 2.

Ахмедова Ш. К. Цифровая трансформация как инструмент повышения производственной эффективности нефтегазовых предприятий // KELAJAK SARI YANGI O'ZBEKISTON: ILM-FAN, TEXNOLOGIYA VA TA'LIM. — 2026. — Vol. 7, No. 1.

Ахмедова Ш. К. Оценка влияния цифровых технологий на производственную эффективность и стратегическое управление нефтегазовыми предприятиями Республики Узбекистан // Материалы 82й студенческой конференции БНТУ. — Минск, 2026.

Akhmedova Sh. K. Application of best management methods of oil and gas enterprises in Uzbekistan // Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. — 2023. — No. 14. — Berlin, Germany.

Аллаева Г. Ж., Ахмедова Ш. К. Влияние цифровых технологий на эффективность нефтегазовых предприятий Узбекистана: стратегический аспект // Фундаментальные и прикладные исследования в области управления, экономики и торговли. Секция «Экономика и управление предприятиями промышленности и энергетики в условиях цифровой трансформации». — СанктПетербург, 2025.

Аллаева Г. Ж., Ахмедова Ш. К. Влияние технологических инноваций в цифровой экономике на повышение производственной эффективности предприятий нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан // Оптимизация промышленной экономики и менеджмента на основе инновационных технологий: современные подходы: материалы международной научнопрактической конференции. — Ташкент, 2025. — С. 319.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>